

Disegno di campionamento per l'allocazione delle osservazioni annuali finalizzate ad ottenere informazioni sulla composizione quali/quantitativa delle specie bersaglio della pesca della flottiglia di base nei porti della GSA 16

Danilo Scannella^{1*}, Fabio Falsone^{1*}, Bernardo Patti², Giacomo Milisenda³, Francesco Colloca³, Federico Di Maio¹, Vita Gangitano¹, Giuseppe Sinacori¹, Michele Luca Geraci¹, Sergio Vitale¹, e Fabio Fiorentino¹

⁽¹⁾ Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche - IRBIM CNR

⁽²⁾ Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino - IAS CNR;

⁽³⁾ Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli - SZN

(*) Questi autori hanno contribuito in egual modo a questo lavoro e condividono

Il Programma nazionale raccolta dati alieutici prevede la raccolta e gestione dei dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca.

Di seguito si descrive la metodologia impiegata per il disegno di campionamento da adottare nella sub-area geografica 16 (GSA16). L'obiettivo del campionamento è quello di ottenere, attraverso una opportuna allocazione delle osservazioni annuali disponibili, informazioni maggiormente rappresentative della composizione quali/quantitativa delle principali specie bersaglio della pesca commerciale nell'area di studio.

Si premette che, ad oggi, non esiste un protocollo standardizzato per la definizione di un disegno di campionamento di dati *fishery-dependent* adottato da tutte le unità di ricerca afferenti al modulo CampBiol del Piano di Lavoro Nazionale di Raccolta Dati Alieutici (PLNRDA). Il presente documento vuole quindi essere un contributo allo sviluppo di una strategia comune nella definizione di una procedura standardizzata a livello nazionale per la raccolta di dati alieutici.

L'approccio qui adottato è basato sulle metodologie che caratterizzano l'utilizzo di un campionamento casuale stratificato ("*Stratified random sampling*") come descritto da Sparre (2000) e da Sabatella e Franquesa (2004). Tale approccio rientra nella tipologia delle indagini campionarie che prevedono la raccolta dati di un campione statisticamente rappresentativo dell'intera popolazione target indagata (N_t), ovvero l'insieme delle unità statistiche sulle quali viene effettuata l'indagine.

Nel caso di *fishery-dependent data* le popolazioni target possono riferirsi a sbarcati totali (*total landing*), ricavi totali (*total income*), luoghi di sbarco, bordate di pesca, barche da pesca che agiscono in una stessa area e/o altro. L'applicazione del disegno "*Stratified random sampling*" prevede che la

popolazione (N_t) da indagare venga suddivisa in h sub-popolazioni (composte da St_1, St_2, \dots, St_h unità) relativamente omogenee, non sovrapponibili e comprendenti l'intera popolazione.

Le sub-popolazioni sono denominate "strati" e il processo di definizione di essi è definito "stratificazione". Trattandosi di dati provenienti dal settore pesca, gli strati possono essere rappresentati da: tipologia di pesca, gruppi di specie, caratteristiche strutturali dei motopescherecci (LFT, GT, Kw, ecc..), aree di pesca, uffici marittimi di iscrizione, ecc.... o dalla loro combinazione. In generale, il numero di unità campionarie " n_t " necessarie per indagare N_t è imposto dal progettista del disegno di campionamento, in funzione sia degli obiettivi da perseguire che delle risorse disponibili (forza lavoro e fondi) per effettuare il campionamento.

Una volta ottenuta la dimensione del campione (n_t ; si nota che nel caso del campionamento per la GSA16, oggetto del presente documento, il valore di " n_t " è imposto a monte nell'ambito del PLNRDA ed è pari a un totale di 203 osservazioni), il passo successivo consiste nell'allocare il numero di unità campionari e negli strati (n_{Sti}), in modo tale che: $n_{St1} + n_{St2} + n_{St3} + \dots + n_{St_h} = n_t$. Nel caso dello "*Stratified random sampling*" l'allocazione può essere effettuata seguendo due diverse modalità:

- il criterio proporzionale, ogni strato prevede un numero di unità per strato in funzione della loro dimensione, secondo la formula:

$$(1) \quad n_{Sti} = \frac{N_{Sti}}{\sum_{i=1}^h N_{Sti}} * n_t$$

dove:

h = numero totale degli strati

N_{Sti} = dimensione dello strato i -esimo

n_{Sti} = numero di unità campionarie dello strato i -esimo

- i criteri di Neyman, ovvero un numero maggiore di unità campionarie è allocato negli strati di dimensione maggiore (1° criterio) ed in quelli con una più ampia variabilità (2° criterio).

La combinazione di questi due criteri si esprime nella formula:

$$(2) \quad n_{Sti} = \frac{N_{Sti} * S_{Sti}}{\sum_{i=1}^h N_{Sti} * S_{Sti}} * n_t$$

dove:

S_{Sti} = misura di dispersione i -esimo

Neyman prevede un 3° criterio per l'allocazione delle unità campionarie basato su valutazioni di tipo economiche, ovvero allocare un numero maggiore di unità dove il campionamento è più vantaggioso economicamente.

Indipendentemente dal criterio utilizzato per allocare le unità campionarie tra gli strati, la teoria prevede che, una volta definito il n_{Si} , il campionamento all'interno dello strato i -esimo debba essere casuale (*random*) ovvero affidato al caso e non influenzato, più o meno consciamente da chi compie l'indagine. Tuttavia, in questo contesto specifico, in cui è prevista una rilevazione a bordo o allo sbarco delle catture della pesca commerciale, si rileva che la scelta delle unità da campionare non può che necessariamente essere "ragionata" e non random, perché è vincolata dalla disponibilità dei comandanti/armatori ad acconsentire alla rilevazione. Ciò di per sé determina già un effetto non valutabile sui livelli di accuratezza delle stime che è possibile ricavare dai vari caratteri delle unità campionarie. Nondimeno, il problema è però in questo contesto meno importante considerando che il disegno di campionamento adottato e i corrispondenti criteri di allocazione scelti, pur adottando come riferimento le catture per unità di sforzo (CPUE) ai fini del calcolo degli indici di variabilità all'interno degli strati (come descritto nel prosieguo), non hanno come obiettivo la stima della CPUE a un livello prescelto di accuratezza e precisione, ma più semplicemente quello di costituire una guida di riferimento per la raccolta dei campioni biologici delle specie target, che rifletta i livelli di abbondanze a mare e la loro variabilità nello spazio e nel tempo.

Ai fini dell'allocazione oggetto del presente documento, la popolazione target oggetto d'indagine è costituita dalle catture nel corso di un anno solare dell'insieme dei motopescherecci di pesca professionale immatricolati nei porti ricadenti all'interno dei confini della GSA16.

La stratificazione adottata nel piano di campionamento prevede l'individuazione di strati omogenei e non sovrapposti attraverso la combinazione di un criterio geografico e di un criterio tecnico.

Il criterio geografico prevede la suddivisione di tutti i natanti afferenti alla GSA16 in base al luogo di immatricolazione del motopeschereccio, ovvero il suo porto base ("*home port*"), tramite il registro di navi galleggianti aggiornato all'ultimo anno disponibile (2016). Come mostrato in Tabella 1, per la GSA16 risultano immatricolati 1027 motopescherecci, distribuiti in 10 porti base.

<i>Home port</i>	N° M/P
Gela	27
Licata	107
Marsala	108
Mazara	198
Porto Empedocle	54
Porto Palo di Capopassero	135
Pozzallo	59
Sciacca	122
Scoglitti	54
Trapani	163
TOTALE	1027

Tabella 1. Motopescherecci per porto base iscritti nella GSA 16, anno 2016.

Il criterio tecnico adottato consente la categorizzazione dei natanti in funzione della licenza di pesca e/o del sistema di pesca prevalente. A tal scopo, si è proceduto all'individuazione e alla separazione dei sistemi di pesca che presentano notevoli differenze sia nella quantità che nella composizione quali/quantitativa delle specie pescate.

Tali differenze sono state evidenziate dai risultati di una *cluster analysis* effettuata sulle CPUE giornaliere (*Cath per unit effort* espresse come kg/giorno pesca) dei dati di sbarco (fonte Mably, Tab.2) delle specie commerciali d'interesse (ovvero specie soggette ad *assessment*, Tab. 3), e visualizzati tramite una analisi nMDS (non-metric multidimensional scaling, Fig. 1). Per tale analisi sono stati presi in considerazione i sistemi di pesca che maggiormente hanno contribuito alla produzione totale della GSA16 nel triennio 2013-2015, ovvero OTB (strascico), PS(circuizione), PTM (volante), GTR (tremaglio), GNS (reti da posta) e LLS (palangari fissi).

Tabella 2. Esempio dei dati forniti da Mably2013-2015 per il calcolo delle CPUE.

ID	ANNO	MESE	GIORNI	CATTURE	PORTO BASE	SPECIE	ATTREZZO
1	2014	3	10	132	TRAPANI	alaccia	PS
2	2014	3	10	305	TRAPANI	boghe	PS
3	2014	3	10	161	TRAPANI	occhiate	PS
4	2014	3	10	656	TRAPANI	sardine	PS
5	2014	3	10	69	TRAPANI	sugarello o suro	PS
6	2014	9	13	34	TRAPANI	pesce san Pietro	LLS
7	2014	9	13	184	TRAPANI	scorfani di fondale	LLS
8	2014	4	16	742	TRAPANI	pesce spada	LLD
9	2014	4	16	310	TRAPANI	tonno rosso	LLD
10	2014	5	13	216	TRAPANI	pesce spada	LLD
11	2014	5	13	4851	TRAPANI	tonno rosso	LLD
12	2015	8	6	30	MARSALA	calamaro comune	OTB
13	2015	8	6	108	MARSALA	gamberi bianchi o rosa	OTB
14	2015	8	6	23	MARSALA	gamberi rossi	OTB
15	2015	8	6	6	MARSALA	gambero viola	OTB
16	2013	10	11	30	TRAPANI	seppia mediterranea	GTR
17	2013	10	11	33	TRAPANI	sugarello o suro	GTR
18	2013	10	11	5	TRAPANI	tracine	GTR
19	2013	10	11	96	TRAPANI	triglie di scoglio	GTR

Tabella 3. Specie commerciali d'interesse soggette ad assessment per la GSA16.

SPECIE			
Crostacei	Pesci ossei	Pesci cartilaginei	
<i>Aristaeomorpha foliacea</i>	<i>Boops boops</i>	<i>Mullus barbatus</i>	<i>Raja clavata</i>
<i>Aristeus antennatus</i>	<i>Engraulis encrasicolus</i>	<i>Mullus surmuletus</i>	<i>Raja miraletus</i>
<i>Nephrops norvegicus</i>	<i>Lophius budegassa</i>	<i>Pagellus erythrinus</i>	
<i>Parapenaeus longirostris</i>	<i>Lophius piscatorius</i>	<i>Sardina pilchardus</i>	
	<i>Merluccius merluccius</i>	<i>Trachurus mediterraneus</i>	
		<i>Trachurus trachurus</i>	

Figura 1- Ordinamento ottenuto dall'analisi nMDS tramite indice di Bray-Curtis, delle CPUE giornaliere (Kg/giorno pesca) dei dati di sbarco. Ogni punto rappresenta la combinazione tra attrezzo e porto base.

L'nMDS mostra la discriminazione di 4 gruppi, rispettivamente caratterizzati dai seguenti sistemi di pesca: OTB, PS-PTM, GTR-GNS e LLS.

L'analisi dei registri di navi galleggianti dei compartimenti marittimi d'interesse consente di rilevare una marcata artigianalità della flotta e un elevato grado di polivalenza tecnica che consente ai natanti di poter pescare con differenti attrezzi durante l'anno.

La polivalenza si registra con maggior frequenza nei natanti di piccole dimensioni caratterizzati da limitata capacità di spostamento e quindi maggiormente vincolati alla disponibilità stagionale delle risorse.

Nel processo di stratificazione, con le informazioni ad oggi disponibili, non è stato possibile assegnare in maniera chiara ed univoca ad uno dei sistemi di pesca i natanti con licenza da pesca polivalente per gli attrezzi GTR, GNS e LLS. Pertanto, per garantire una ripartizione ottimale della flotta da pesca e per escludere possibili sovrapposizioni tra gli strati, si è ritenuto opportuno aggregare i suddetti sistemi in un unico gruppo denominato "attrezzi passivi". Si è quindi proceduto ad individuare i seguenti tre gruppi:

- **STRASCICO:** motopescherecci che operano con reti da traino con divergenti (licenza a strascico e con licenza polivalente (strascico + altre));
- **ATTREZZI PASSIVI:** motopescherecci con le seguenti licenze: attrezzi da posta, palangari fissi o polivalenti con entrambe le licenze;
- **ATTREZZI PER PICCOLI PELAGICI:** motopescherecci con licenza a circuizione, volante e con licenza polivalente (circuizione + altre o volante + altre).

La stratificazione, ottenuta dalla combinazione di 10 porti base (*home port*) con i 3 sistemi di pesca, ha portato alla definizione di 30 strati teorici(Fig.2).

Si è proceduto quindi ripartendo l'intera flotta peschereccia immatricolata nei porti base della GSA16 ad ogni singolo strato.

Considerando solo gli strati popolati da almeno un natante il numero totale di strati si riduce, passando da 30 teorici a 23 reali (Tab.4).

Figura 2- Individuazione dei 30 strati teorici

In seguito, si è proceduto quindi a definire la dimensione di ogni strato (N_{Sti}) moltiplicando il numero di natanti che esercita un tipo di pesca per la media annua dei giorni di pesca del medesimo strato (livello medio di attività dello strato i -esimo, AL). Quest'ultimo dato è stato ricavato dai dati di rilevazione Mably.

Nel caso del campionamento delle catture commerciali della flotta da pesca di base nella GSA 16, la numerosità campionaria totale (" n_t ") è definita dal PLNRDA e consiste in 203 osservazioni annue da ripartire tra i diversi sistemi di pesca in uso nell'area.

Tali osservazioni sono state allocate tra i 23 strati secondo il criterio di Neyman sopra menzionato e applicandola formula (2) precedentemente descritta. A tal fine, si è reso necessario individuare una variabile d'indagine idonea per definire il grado di variabilità all'interno di ogni strato.

La variabile d'indagine scelta è stata la CPUE giornaliera calcolata sui dati di sbarco delle specie commerciali d'interesse per la valutazione dello stato delle risorse (Tab. 3; fonte Mably/DCF) ed espressa come kg/giorno pesca.

Il grado di variabilità all'interno di ogni strato è stato determinato calcolando il coefficiente di variazione (CV) per ogni strato mediante la seguente formula:

$$(3) \quad CV_{Sti} = \frac{\sigma_{Sti}}{\mu_{Sti}}$$

dove:

CV_{Sti} = coefficiente di variazione dello strato i -esimo

σ_{Sti} = deviazione standard dello strato i -esimo

μ_{Sti} = media CPUE giornaliera dello strato i -esimo

Come misura di dispersione è stato scelto il CV perché, essendo un indice indipendente dall'unità di misura, permette di confrontare la variabilità di strati con CPUE medie molto diverse tra loro e di misurare il grado dispersione all'interno di ogni strato (de Graaf et al., 2015).

Per quattro strati, “Pozzallo-Attr.passivi”, “P.to Empedocle-Strascico”, “Gela-Attr.passivi” e “Gela-Strascico”, non è stato possibile disporre dei dati di cattura e conseguentemente calcolare CPUE medie e CV. Considerando che tali strati sono popolati da un numero cospicuo di motopescherecci, si è ritenuto necessario calcolare i CV (riportati in verde nella tab.3) degli strati suddetti considerando le CPUE medie giornaliere di due strati scelti secondo i seguenti criteri: porto contiguo e stesso sistema di pesca. Tale operazione si ritiene ammissibile poiché si assume che barche operanti in aree contigue con gli stessi sistemi di pesca producono simili CPUE medie. Per esempio, per determinare il CV dello strato “Pozzallo-Attr.passivi” sono state considerate le CPUE degli strati “Portopalo di Capo Passero-Attr.passivi” e “Scoglitti-Attr.passivi”.

L'allocazione dei campioni nei diversi strati si è ottenuta in tre fasi successive (1^a, 2^a e 3^a allocazione).

Nella prima fase, applicando la formula (2) ad ognuno dei 23 strati, è stata ottenuta una prima allocazione delle 203 osservazioni (Tab.3, 1^a allocazione).

È interessante notare che, in seguito alla 1^a allocazione, alcuni strati risultano con un numero di osservazioni pari a zero (Tab.1, evidenziati in grigio). Ciò significa, che tali strati, secondo l'applicazione del criterio di Neyman, non necessitano di alcun campionamento, in quanto, la combinazione della loro dimensione (N_{sti}) con la loro variabilità (CV_{sti}) rispetto alla dimensione e variabilità totale non risulta significativa ai fini del campionamento.

Tabella 4- Strati reali, dimensione degli strati (N_{sti}), misura della variabilità (CV_{sti}), allocazioni ottenute dall'applicazione dei criteri di Neyman (1^a, 2^a, 3^a allocazione)

STRATO		N_{sti}	CPUE	CV_{sti}	n_{sti}	n_{sti}	n_{sti}
HOME PORTO	SIST.PESCA	N. M/P*AL	Kg/day	CV	1 ^a Allocazione	2 ^a Allocazione	3 ^a Allocazione
MAZARA	ATTREZZI PASSIVI	5421,36	7,20	1,59	21	19	22
	STRASCICO	19522,00	251,09	0,61	29	26	30
MARSALA	ATTREZZI PASSIVI	7029,00	18,88	2,03	34	32	35
	STRASCICO	753,39	80,59	0,55	1	4	4
PORTO PALO DI CAOPASSERO	ATTREZZI PASSIVI	8454,95	7,94	0,79	16	15	17
	STRASCICO	6621,75	152,60	0,58	9	9	10
	ATTR. P. PELAGICI	580,00	822,43	0,26	0	//	//
LICATA	ATTREZZI PASSIVI	6720,00	3,57	0,41	7	6	7
	STRASCICO	6464,19	134,63	0,28	4	4	4
POZZALLO	ATTREZZI PASSIVI	5143,00	//	0,78	10	9	10
	STRASCICO	1746,00	277,41	0,21	1	4	4
SCIACCA	ATTREZZI PASSIVI	4222,81	6,88	0,82	8	8	9
	STRASCICO	11124,00	183,34	0,26	7	6	7
	ATTR. P. PELAGICI	1654,90	901,26	0,73	3	4	4
SCOGLITTI	ATTREZZI PASSIVI	4143,75	5,60	0,42	4	4	//
	STRASCICO	3060,00	238,81	0,32	2	4	//
PORTO EMPEDOCLE	ATTREZZI PASSIVI	5967,00	13,20	0,32	5	4	//
	STRASCICO	4114,50	//	0,28	3	4	//
TRAPANI	ATTREZZI PASSIVI	10994,76	11,59	1,16	31	28	32
	STRASCICO	3066,80	83,84	0,47	3	4	4
	ATTR. P. PELAGICI	231,36	821,22	1,07	1	4	4
	ATTREZZI PASSIVI	2640,75	//	0,47	3	4	//
GELA	STRASCICO	354,34	//	0,36	0	//	//
	TOTALE				203	203	203

Nella 1^a allocazione, inoltre, alcuni strati presentano un numero di osservazioni inferiore a 4. Ciò renderebbe impossibile indagare tutte le stagioni dell'anno, operazione necessaria al fine di perseguire l'obiettivo di raccogliere informazioni sui cicli biologici e sul reclutamento delle principali specie aliatiche.

Per superare questo problema, nella seconda fase si è quindi ritenuto opportuno “forzare” l'allocazione negli strati che al termine della 1^a fase presentano un numero di osservazioni almeno pari a 1 ma minore di 4, assegnando a tali strati delle osservazioni aggiuntive in modo tale che ogni strato possa essere campionato almeno una volta a stagione nell'anno. Per esempio, allo strato “Marsala-Strascico” sono state aggiunte 3 osservazioni, passando così da 1 a 4.

Alla luce di quanto detto, è stata quindi effettuata una 2^a allocazione solo per gli strati che, nella 1^a allocazione, risultavano avere un numero di unità campionarie maggiore di 4.

Preliminarmente, è stato necessario determinare la nuova numerosità campionaria (n_t) da ripartire tra i suddetti strati. Alla numerosità campionaria totale (203) è stata quindi sottratta la somma delle osservazioni (40) di quei strati (10) che presentavano 4 unità campionarie, risultanti dalla combinazione della prima allocazione e del processo di “forzatura”. Le risultanti 163 osservazioni sono state riallocate tra i rimanenti 11 strati (23 strati iniziali meno i 10 strati aventi 4 osservazioni e i 2 strati con 0 osservazioni) applicando la formula (2).

Come mostrato in tabella 4, la 2^a allocazione fornisce una nuova configurazione del disegno di campionamento caratterizzata dal fatto che ogni strato da campionare presenta almeno 4 osservazioni. La numerosità campionaria totale risulta comunque pari a 203 osservazioni.

Nella terza fase, per ottimizzare i costi di campionamento senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si è adottato infine il terzo criterio di Neyman, allocando un numero maggiore di osservazioni negli strati che presentano costi di campionamento inferiori.

In seguito ad una stima economica, in termini di risorse umane e della distribuzione spaziale dei porti base nella GSA16, è risultato non conveniente campionare luoghi di sbarco con un numero totale di osservazioni inferiore a 9. Tale valutazione ha comportato l'esclusione dal programma di campionamento dei porti “Scoglitti”, “P.to Empedocle” e “Gela”. Questa scelta è giustificabile considerando che, come illustrato nella Figura 3, la distribuzione spaziale dei rimanenti porti campione consente di ottenere informazioni rappresentative dell'intera area d'indagine, dalla costa Nord-Occidentale (porti di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo) fino all'estremità Sud-Orientale della Sicilia (porto di Portopalo di Capo Passero).

Figura 3 – Distribuzione spaziale degli “home port” della GSA16. In giallo sono rappresentati i porti da campionare (3^a allocazione). In bianco i porti esclusi dal campionamento.

Si è proceduto quindi con una ulteriore distribuzione delle unità campionarie (3^a allocazione, Tab.4) applicando nuovamente la formula (2) per ridistribuire la somma delle osservazioni (20) degli strati collassati in seguito all’applicazione del criterio economico (evidenziati in azzurro nella tabella 3) ai restanti strati.

Infine, si è resa necessaria una ripartizione temporale del disegno di campionamento tra le quattro stagioni. Le osservazioni per ogni stagione ($n_1^a + n_2^a + n_3^a + n_4^a = n_{sti}$) dello stesso strato sono state ottenute mediante la seguente formula:

$$n_{stagione} = \frac{n_{sti}}{4}$$

Laddove n_{sti} non è risultato multiplo o pari 4, la somma della parte decimale è stata ripartita assegnando un’osservazione a stagione secondo il seguente ordine d’importanzan₃^a ->n₂^a ->n₄^a dove la3^a stagione corrisponde all’estate, la2^a alla primavera e la4^a all’autunno.

Riassumendo, il disegno di campionamento ottenuto al termine della terza fase (3^a allocazione) prevede il campionamento di 16 strati in 7 differenti porti base (evidenziati in giallo in figura 3), ripartiti tra le quattro stagioni così come mostrato in tabella 5.

Tabella 5-Disegno di campionamento con ripartizione tra le stagioni: 1^a Inverno, 2^a Primavera, 3^a Estate e 4^a Autunno

STRATO		3 ^a Allocazione	STAGIONE			
HOME PORTO	SIST.PESCA	n _{Sti}	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
MAZARA	ATTREZZI PASSIVI	22	5	6	6	5
	STRASCICO	30	7	8	8	7
MARSALA	ATTREZZI PASSIVI	35	8	9	9	9
	STRASCICO	4	1	1	1	1
PORTO PALO DI CAPOPASSERO	ATTREZZI PASSIVI	17	4	5	4	4
	STRASCICO	10	2	3	3	2
LICATA	ATTREZZI PASSIVI	7	1	2	2	2
	STRASCICO	4	1	1	1	1
POZZALLO	ATTREZZI PASSIVI	10	2	3	3	2
	STRASCICO	4	1	1	1	1
SCIACCA	ATTREZZI PASSIVI	9	2	3	2	2
	STRASCICO	7	1	2	2	2
	ATTR. P. PELAGICI	4	1	1	1	1
TRAPANI	ATTREZZI PASSIVI	32	8	8	8	8
	STRASCICO	4	1	1	1	1
	ATTR. P. PELAGICI	4	1	1	1	1
TOTALE		203	46	55	53	49

BIBLIOGRAFIA

Sparre, P.J. (2000). Manual on Sample-based data collection for fisheries assessment. Examples from Vietnam. *FAO Fisheries Technical Paper* N°. 398, 171pp.

Sabatella, E., & Franquesa, R. (2004). *Manual of fisheries sampling surveys: methodologies for estimations of socio-economic indicators in the Mediterranean Sea (Vol. 73). Food & Agriculture Org.*

De Graaf, G.J., Nunoo, F., Ofori Danson, P., Wiafe, G., Lamptey, E. & Bannerman, P. 2015. International training course in fisheries statistics and data collection. *FAO Fisheries and Aquaculture Circular* No. 1091. Rome, FAO. 134 pp.